

Education functions simultaneously as a means of preparing actors of global governance and as an object of global regulation through standards, rankings, and transnational evaluation regimes. In the digital era, the key tasks of education include the development of systemic and critical thinking, the capacity to work with the future, to model development scenarios, and to act under conditions of uncertainty, which is crucial for global governance. At the same time, the use of artificial intelligence in education is becoming increasingly ambivalent: alongside personalization and efficiency, there emerge risks of cognitive simplification, reduced autonomy of thinking, and diminished depth of reflection. Thus, education is transforming into a space for the formation of agency, resilience, and governance competence, as well as into an instrument of “soft power.” At present, education becomes simultaneously a field and a mechanism of global governance, shaping both future modes of thinking and decision-making practices. The paper also highlights the importance of value orientation and ethical issues in contemporary education.

Key words: artificial intelligence (AI), crisis, digital age, education, global governance, values.

А. Л. Немцев

ВІД ФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ: ДОКАЗОВІ СЦЕНАРІЇ РОЗВИТКУ

Українська освіта входить у період, коли інституційна логіка «один цикл освіти на старті життя» перестає відповідати реальним траєкторіям людей і потребам відновлення країни. Війна, внутрішні та зовнішні переміщення, перебудова ринку праці, швидка цифровізація й зміна професійного змісту праці підштовхують до переходу від домінування формальної освіти до екосистеми навчання впродовж життя (lifelong learning, або LLL).

Нормативний фундамент такого повороту вже наявний: у чинній редакції Закону України «Про освіту» закріплено право здобувачів на навчання впродовж життя, а на рівні національної політики безперервність освіти та LLL фігурують як стратегічний напрям у документах, зокрема у Стратегії розвитку вищої освіти (ціль розвитку системи безперервної освіти) та у Національній стратегії розвитку освіти (2013). Одночасно в європейському просторі посилюються інструменти, що «переносять» навчання з інституції на людину: мікрокваліфікації і індивідуальні навчальні рахунки. В Україні з’являються рамкові рекомендації щодо мікрокваліфікацій, як місток між освітою, кваліфікаціями та ринком праці.

З точки зору соціологічного підходу, ця трансформація є не лише «освітньою реформою», а зміною режиму відтворення нерівності та мобільності: доступ до повторного навчання, визнання попереднього досвіду, гнучкі формати та фінансові стимули можуть або звузити розриви, або навпаки – закріпити їх, якщо виграють лише групи з вищим культурним/цифровим капіталом. Доказова рамка тут критична: міжнародні дані показують нерівномірність участі дорослих у навчанні та стійкі бар’єри для вразливих груп (низька кваліфікація, нестабільна зайнятість, брак часу/коштів) [8].

Таким чином, ми маємо можливість бачити і спостерігати певні фактори, які впливають на впровадження даної моделі «LLL».

Перший фактор – це розрив між кваліфікаціями та навичками. Європейська політика переходить до коротких, верифікованих освітніх «пакетів» (мікрокваліфікацій), які визнаються і роботодавцями, і системою кваліфікацій [9].

Другий фактор – це нерівний доступ дорослих до навчання. Дані про доросле навчання в країнах ЄС фіксують значні масштаби участі дорослих у навчанні, але також і структурні відмінності між групами населення. Дослідження ОЕСР підкреслюють бар’єри участі та потребу «перепроєктування» політик, щоб дістатися до тих, хто навчається найменше [7].

Третій фактор – ціннісно-нормативний зсув. UNESCO трактує LLL як ключову умову соціальної стійкості, справедливості та здатності суспільства адаптуватися до криз і змін [6].

Четвертий – український контекст відновлення. На рівні стратегічних документів розвиток безперервної освіти декларується як ціль модернізації системи (зокрема у вищій освіті), а рамка «освіта дорослих як складова LLL» описана в оглядах національної системи освіти [2].

На нашу думку, вказані фактори можуть також братися до уваги при спробі впровадити основні три сценарії розвитку концепції «LLL» в Україні у період з 2026 до 2030 р.

Перший сценарій, який умовно можна назвати «інерція формальної системи». В даному варіанті формат концепції «LLL» може розглядатися як окремий додаток до розвитку системи освіти. По суті, формальна освіта залишається «головним каналом» соціального відбору; навчання дорослих при цьому має фрагментарний характер, часто з нерівним доступом. Мікрокваліфікації та короткі курси існують, але погано інтегровані з кваліфікаційною системою і кар'єрними траєкторіями.

Ймовірні наслідки цього сценарію можуть враховувати посилення феномену «скляної стелі» для дорослих без дипломів/мереж підтримки; консервацію регіональних розривів; переваги для груп з високим культурним і цифровим капіталом. Індикатори, які можуть бути використані для фіксування такого формату сценарію: низька частка дорослих, які регулярно навчаються (особливо 35+); слабка впізнаваність мікрокваліфікацій роботодавцями; відсутність прозорих механізмів визнання неформального навчання.

Другим ймовірним сценарієм може бути формат під умовною назвою «гібрид і модульність». По суті, мова йде про те, що держава та провайдери (університети, коледжі, центри зайнятості, громади) розгортають короткі модульні програми, які накопичуються і трансформуються у більші кваліфікаційні траєкторії. Мікрокваліфікації стають форматом узгодження освіти й ринку праці.

Основними ключовими інструментами в такому сценарії виступають: стандартизація опису результатів навчання й верифікації (за європейським підходом); інтеграція мікрокваліфікацій до національних рамок (українські рекомендації як стартова опора); цифрові реєстри/портфоліо компетентностей; механізми визнання попереднього досвіду як «соціальний ліфт» для дорослих.

Ймовірні ризики такого формату можуть стосуватися фрагментації якості (багато курсів – мало довіри); «ринок сертифікатів» без реальної конвертації в зайнятість; нерівність доступу (час, гроші, інтернет, доглядова праця).

Індикаторами ефективності другого сценарію виступатимуть: частка мікрокваліфікацій, що визнається роботодавцями/секторальними рамками; зростання участі в навчанні серед груп з низькою початковою освітою; частка програм із прозорою верифікацією результатів.

Третій ймовірний сценарій – це формат під умовною назвою «екосистема навчання впродовж життя». Суттю такого формату є те, що «LLL» стає нормою через перенесення фокуса на громадянина: фінансові й організаційні інструменти дозволяють регулярно оновлювати навички; навчання визнається незалежно від того, де воно відбулося.

Ключовими інструментами в такому сценарії можуть бути: індивідуальні навчальні рахунки, як адресна підтримка й мотивація до навчання; масштабовані механізми визнання неформального й інформального навчання; якісна мережа провайдерів плюс прозорі стандарти; соціальні гарантії участі (час на навчання, підтримка догляду, інклюзивність). При цьому індикаторами ефективності можуть розглядатися: зростання регулярної участі дорослих у навчанні (особливо серед низькокваліфікованих працівників і безробітних); зменшення розривів між регіонами/віковими групами; сталі механізми фінансування й якості; довіра до сертифікації/мікрокваліфікацій.

Однак, потрібно зауважити, щоб сценарії були доказовими, потрібна спільна дослідницька рамка (консорціум університетів, аналітичних центрів, громад, роботодавців, держави). На нашу думку можна запровадити шість блоків відкритих досліджень.

1. Карта освітніх траєкторій дорослих (панельні або лонгїтюдні дослідження): коли, хто і чому повертається до навчання; як війна та міграція змінюють «поворотні точки».

2. Нерівності доступу до LLL: час, гроші, доглядова праця, цифровий доступ; відмінності між містом/селом і регіонами.

3. Ефекти мікрокваліфікацій: конверсія в зайнятість/дохід/професійний перехід; довіра роботодавців; які елементи дизайну працюють (європейський підхід – база для операціоналізації змінних).

4. Визнання неформального навчання: які моделі мінімізують стигму і підвищують мобільність; де «вузькі місця» інституційної довіри.

5. Управління якістю та доказова політика: які індикатори мають бути частиною державних/муніципальних дашбордів; як поєднати дані провайдерів, служби зайнятості та освіти.

6. Соціальна легітимність і культурні установки: чи сприймається «навчатися після 30/40» як норма; які меседжі й інституційні практики зменшують бар'єри участі.

Таким чином, перехід України від формальної освіти до навчання впродовж життя – це перебудова соціального контракту освіти: хто має доступ до повторного старту, як визнається досвід, хто фінансує навчання і як гарантується якість. Сценарний аналіз показує три реалістичні траєкторії: інерційна, модульно-гібридна та екосистемна.

Найбільш соціально справедливий і стійкий результат дає третій сценарій, але він потребує узгоджених інструментів (фінансування на людину, визнання результатів, стандарти якості) і сильної доказової інфраструктури. Відкритий трек досліджень має зосередитися на вимірюванні участі, нерівностей доступу, ефектів мікрокваліфікацій і легітимності нових інструментів для різних соціальних груп.

Список бібліографічних посилань

1. Верховна Рада України, (2014). *Про освіту* [online]. Київ, Україна. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua> [Accessed 6 January 2026].

2. Кабінет Міністрів України, (2013). *Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року* [online]. Київ, Україна. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua> [Accessed 6 January 2026].

3. Міністерство освіти і науки України, (2020). *Стратегія розвитку вищої освіти в Україні* [online]. Київ: МОН України. Available at: <https://mon.gov.ua> [Accessed 6 January 2026].

4. Eurydice. *Lifelong Learning: National Education System Overview* [online]. Available at: <https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/> [Accessed 6 January 2026].

5. UNESCO, (2021). *The Futures of Education: Learning to Become* [online]. Paris: UNESCO. Available at: <https://www.unesco.org> [Accessed: 6 January 2026].

6. UNESCO, (2022). *The Right to Lifelong Learning: Why Adult Education Matters* [online]. Available at: <https://www.unesco.org/en/articles/right-lifelong-learning-why-adult-education-matters> [Accessed: 6 January 2026].

7. OECD, (2025). *Trends in Adult Learning* [online]. Paris: OECD Publishing. Available at: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2025/06/trends-in-adult-learning_f0d8514f/ec0624a6-en.pdf? [Accessed: 6 January 2026].

8. Eurostat, (2025). *Adult learning statistics* [online]. Available at: https://www.oecd.org/en/publications/trends-in-adult-learning_ec0624a6-en.html?utm_source [Accessed: 6 January 2026].

9. Council of the European Union, (2022). *Council Recommendation on Individual Learning Accounts* [online]. Official Journal of the European Union. Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=oj:JOC_2022_243_R_0002&utm [Accessed: 6 January 2026].

10. Рашкевич, Ю., Семігіна, Т. та ін. (2024). *Рекомендації щодо впровадження мікрокваліфікацій в Україні*. Київ. 49 с.

References

1. Verkhovna Rada of Ukraine, (2023). *On Education* [online]. Kyiv, Ukraine. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua> [Accessed: 6 January 2026].

2. Cabinet of Ministers of Ukraine, (2013). *On the National Strategy for the Development of Education in Ukraine for the Period until 2021* [online]. Kyiv, Ukraine. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua> [Accessed: 6 January 2026].

3. Ministry of Education and Science of Ukraine, (2020). *Strategy for the Development of Higher Education in Ukraine* [online]. Kyiv, Ukraine. Available at: <https://mon.gov.ua> (Accessed: 6 January 2026).
4. Eurydice, (2023). *Lifelong Learning in Ukraine: National Education System Overview* [online]. Available at: <https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/> [Accessed: 6 January 2026].
5. UNESCO, (2021). *The Futures of Education: Learning to Become* [online]. Paris: UNESCO. Available at: <https://www.unesco.org> [Accessed: 6 January 2026].
6. UNESCO, (2022). *The Right to Lifelong Learning: Why Adult Education Matters* [online]. Available at: <https://www.unesco.org/en/articles/right-lifelong-learning-why-adult-education-matters> [Accessed: 6 January 2026].
7. OECD, (2025). *Trends in Adult Learning* [online]. Paris: OECD Publishing. Available at: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2025/06/trends-in-adult-learning_f0d8514f/ec0624a6-en.pdf? [Accessed: 6 January 2026].
8. Eurostat, (2025). *Adult learning statistics* [online]. Available at: https://www.oecd.org/en/publications/trends-in-adult-learning_ec0624a6-en.html?utm_source [Accessed: 6 January 2026].
9. Council of the European Union, (2022). *Council Recommendation on Individual Learning Accounts* [online]. Official Journal of the European Union. Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=oj:JOC_2022_243_R_0002&utm [Accessed: 6 January 2026].
10. Rashkevych, Y., Semyhina, T. et al. (2024). *Recommendations for the implementation of micro-credentials in Ukraine*. Kyiv. 49 p.

Нємцев Андрій Леонідович. Від формальної освіти до навчання впродовж життя: доказові сценарії розвитку.

У тезах аналізується трансформація української системи освіти від домінування формальної моделі до екосистеми навчання впродовж життя (LLL) в умовах війни, міграції, цифровізації та змін ринку праці. LLL розглядається не лише як освітня реформа, а як зміна механізмів соціальної мобільності та відтворення нерівностей.

На основі даних OECD, UNESCO та ЄС визначено ключові виклики впровадження LLL: розрив між кваліфікаціями і навичками, нерівний доступ дорослих до навчання та інституційні обмеження післявоєнного відновлення. Запропоновано три сценарії розвитку LLL до 2030 року: інерційний, гібридно-модульний та екосистемний. Доведено, що екосистемний сценарій є найбільш соціально справедливим і стійким, однак потребує розвиненої доказової інфраструктури та механізмів оцінювання і легітимації.

Ключові слова: навчання впродовж життя; фактори впливу на навчання впродовж життя; сценарії розвитку концепції “LLL”; мікрокваліфікації

Niemtsev Andrii. From Formal Education to Lifelong Learning: Evidence-Based Development Scenarios.

The paper examines the transformation of Ukraine’s education system from a model dominated by formal education toward a lifelong learning (LLL) ecosystem in the context of war, displacement, labour-market change, and digitalisation. LLL is conceptualised not only as an educational reform but as a shift in social mobility and inequality.

Using evidence from OECD, UNESCO and EU sources, the study identifies key challenges for LLL development, including skills mismatches, unequal access to adult learning, and the institutional and cultural constraints of post-war recovery. Three scenarios for Ukraine’s LLL development by 2030 are proposed: a formal-system inertia model, a hybrid micro-credential model, and a learner-centred ecosystem based on individual learning accounts and recognition of prior learning.

The paper argues that the ecosystem scenario offers the most socially just and resilient pathway but requires strong evidence-based governance and quality assurance mechanisms to ensure its sustainability.

Key words: lifelong learning; factors influencing lifelong learning; development scenarios of the “LLL” concept; micro-credentials